

Contribución a la Malacología de la Serranía de Cuenca

JULIO TALAVÁN GÓMEZ & JULIO TALAVÁN SERNA

Valle de la Ballestera 32, 6º 16ª, 46015 Valencia

Resumen.—**Contribución a la malacología de la Serranía de Cuenca.** En los últimos años hemos realizado una serie de exploraciones por diversos puntos de la Serranía de Cuenca, hallando un total de 61 especies de moluscos, tanto terrestres como de agua dulce, muchas de las cuales son nuevas para la provincia. En el presente trabajo aportamos además notas referentes al hábitat y distribución de tales especies.

Palabras clave.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Península Ibérica, Serranía de Cuenca.

Resum.—**Contribució a la malacologia de la Serranía de Cuenca.** En els últims anys hem fet una sèrie d'exploracions per diversos punts de la Serranía de Cuenca, trobant un total de 61 espècies de mol·luscos, tant terrestres com d'aigua dolça, de les quals moltes són noves per a la província. En el present treball aportem a més notes referents a l'hàbitat i la distribució d'aquestes espècies.

Paraules clau.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Península Ibèrica, Serranía de Cuenca.

Abstract.—**Contribution to the malacology of the Serranía de Cuenca.** During the last years we have made some surveys in several sites of the Serranía de Cuenca, finding a total of 61 species of terrestrial and freshwater mollusks. Many of them are new citations for this province. In the present work, we also give some notes on the range and habitat of these species.

Key words.—Mollusca, Gastropoda, Bivalvia, Iberian Peninsula, Serranía de Cuenca.

INTRODUCCIÓN

La Serranía de Cuenca se compone de series orográficas de orientación poco definida que ocupan una vasta región en el cuadrante nororiental de la provincia. Estas unidades montañosas pertenecientes al Sistema Ibérico, se caracterizan por la ausencia de grandes alturas, pues la mayor elevación del territorio, el pico de Mogorrita, sólo alcanza 1.866 m sobre el nivel del mar. Es un sector amplio, limitado por las planicies de la Alcarria, al norte, y por la meseta, al sur y al oeste, mientras que por su parte este y noreste, se halla en contacto con la Sierra de Albarracín. La altitud del territorio es bastante homogénea, aunque las tierras del noreste son más altas que las del sureste, siendo la altitud media de la región superior a los 1.000 m sobre el nivel del mar.

La Serranía de Cuenca es un importante núcleo de divisoria de aguas, localizándose en ella el nacimiento del río Júcar, que

desagua en el Mediterráneo, y otros ríos como el Guadiela y el Cuervo, que son importantes afluentes de la cuenca alta del Tajo. El régimen pluviométrico es muy dispar, siendo el extremo noreste y ciertas partes del valle del alto Júcar zonas de altas precipitaciones (850-1.100 l/m anuales), contrastando con la escasez de lluvias en el sur, centro y algunas partes del este, donde las precipitaciones descienden hasta los 650-500 l/m anuales.

Respecto a la composición geológica del territorio, resultan predominantes las calizas del Cretáceo y Jurásico, y en menor proporción, terrenos yesíferos y arcillosos del Triásico superior. También existen afloramientos del Triásico inferior, en forma de areniscas rojas o "rodano". La abundancia de terrenos calizos confiere abundantes formas de relieve de tipo cárstico, originándose cuevas, torcas y dolinas, bastante frecuentes por toda la región. En ciertas zonas hay afloramientos del Carbonífero, como ocurre entre

Henarejos y Narboneta, con yacimientos de hulla.

La vegetación es de carácter mediterráneo, predominando manifestaciones de pinar (*Pinus nigra* especialmente y *P. pinaster*), con un sotobosque compuesto por labiadas (*Lavandula* sp.), gramíneas (*Stipa tenacissima*), enebros (*Juniperus communis*) y jaras (*Cistus* sp.). En ocasiones aparecen rodales de quejigo (*Quercus faginea*) y sabina albar (*Juniperus thurifera*), junto a enebros (*Juniperus communis*) y boj (*Buxus sempervirens*). La vegetación de ribera se compone básicamente de avellanos (*Corylus avellana*), chopos (*Populus* sp.) y sauces (*Salix* sp.).

MATERIAL ESTUDIADO

A continuación se detallan las citas para las especies halladas en la zona de estudio, junto con una breve descripción de su hábitat y distribución. La bibliografía consultada incluye: Fez (1944, 1947), Altimira (1960), Gasull (1973, 1981), Kerney & Cameron (1979), Kerney *et al.* (1983), Vidal & Suárez (1985), Altonaga & Puente (1988), Pujante *et al.* (1988), Bech (1990), Fechter & Falkner (1990), Hermida (1993), Altonaga *et al.* (1994), Martínez-Ortí & Robles (1995), Gómez Moliner *et al.* (2001), y Vilella (2001).

Familia SUCCINEIDAE

***Oxyloma elegans* (Risso, 1826).**—Especie holártica. Su hábitat más característico es el de las riberas de ríos y arroyos, bordes de cultivos, acequias, canales, fuentes, pantanos y espacios similares. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Ribera arroyo que desemboca en el río Cabriel.
- Salinas del Manzano: Carretera a Cañete. Manantial del molino.
- Salinas del Manzano: Ribera río Henarrubia.
- Yémeda: Fuente del Roble.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera arroyo Fuentes.
- Teruel: El Cuervo, ribera río Ebrón.
- Rincón de Ademuz: El Hontanar. Fuente.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato, río Ebrón.

Familia COCHLICOPIDAE

***Cochlicopa lubrica* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica. Habita en praderas junto a cursos de agua, jardines, bordes de cultivo y fuentes. Citas:

- Salinas del Manzano: Camino que baja de las Eras. Fuente.
- Salinas del Manzano: Ribera río Henarrubia. Camino hacia la carretera.
- Rincón de Ademuz: El Hontanar. Fuente.

Familia PYRAMIDULIDAE

***Pyramidula rupestris* (Draparnaud, 1801).**—Especie repartida por casi toda Europa, incluyendo las Islas Británicas, llegando hasta Asia central y la Península Ibérica. Propia de roquedos y taludes calizos, con exposición solar media, sobre los cuales se hallan en colonias numerosas, frecuentemente con especies del género *Chondrina*. Citas:

- Salinas del Manzano: Nacimiento río Henarrubia. Taludes calizos.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Roquedos calizos.
- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Paraje de la Boquilla. Roquedos calizos junto al arroyo.

Familia VERTIGINIDAE

***Vertigo pygmaea* (Draparnaud, 1801).**—Especie holártica, aunque más escasa o ausente en el sur de las penínsulas mediterráneas. Propia de lugares frescos y húmedos, como riberas y fuentes. Citas:

- Yémeda: Fuente del Roble. Aluvión.
- Salinas del Manzano: Carretera a Cañete. Manantial del molino.
- Salinas del Manzano: Camino que desciende de las Eras. Fuente orilla camino.

***Truncatellina callicratis* (Scacchi, 1833).**—Especie europea. Su hábitat lo constituyen básicamente los pinares, medianamente expuestos al sol, garriga mediterránea, encinares, bordes de caminos y a veces junto al curso de los ríos, en praderas y riberas. Citas:

- Salinas del Manzano: Fuente junto camino que baja de las Eras.
- Salinas del Manzano: Camino subida a la Cabeza del Toril. Pinar.
- Salinas del Manzano: Nacimiento río Henarrubia. Taludes calizos a la

- umbría.
- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Molino a 1,5 km. Ribera río Cabriel.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera arroyo Fuentes.

Familia CHONDRINIDAE

***Chondrina avenacea* (Bruguère, 1792).**—Especie propia del centro y oeste de Europa, presente también en el Mediterráneo occidental. Su hábitat lo constituyen los roquedos y taludes calizos, con escasa cobertura vegetal y media incidencia del sol. Citas:

- Salinas del Manzano: Nacimiento río Henarrubia. Taludes calizos.
- Vadillos: Balneario Solán de Cabras. Roquedo calizo.
- Salvacañete: Carretera Ademuz. Barranco de la Boquilla. Taludes calizos junto al arroyo.
- Beteta: Hoz río Guadiela. Roquedos calizos en la carretera.

***Chondrina farinesii* (Des Moulins, 1835).**—Especie propia del Mediterráneo español y francés. Hábitat similar al de la especie anterior. Citas:

- Salvacañete: Carretera Cañigral. Paraje de “Cirilluelos”. Roquedos calizos junto a la carretera.
- Salvacañete: Carretera Ademuz. Barranco de la Boquilla. Roquedo calizo junto al arroyo.

***Granaria braunii* (Rossmässler, 1842).**—Especie propia del sur de Francia y del cuadrante nororiental de España. Habita en terrenos muy variados: prados, pinares, pedregales o taludes con incidencia media del sol, hallándose los ejemplares bajo piedras, entre las grietas de las rocas o entre la tierrecilla acumulada en estos espacios.

- Salinas del Manzano: Camino hacia la Cabezueta de la Dehesa. Pinar.
- Salinas del Manzano: Camino a la izquierda del camino viejo hacia Cañete. Prado-chopera.
- Salvacañete: Carretera Ademuz. Barranco de la Boquilla. Taludes calizos junto al arroyo.

Familia PUPILLIDAE

***Pupilla muscorum* (Linnaeus, 1758).**—Especie holártica. Se halla bajo piedras en lugares de ribera y prados cercanos a manantiales o arroyos. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Barranco de la Boquilla. Prado junto al arroyo.
- Salinas del Manzano: Fuente del molino.
- Rincón de Ademuz: El Hontanar. Fuente.

Familia LAURIIDAE

***Lauria cylindracea* (Da Costa, 1778).**—Especie propia del oeste europeo y Mediterráneo adyacente. Su hábitat característico lo constituyen ecosistemas de pinar medianamente expuestos al sol, garriga mediterránea, riberas de arroyos y ríos.

- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera arroyo Fuentes.
- Bateta: Hoz del río Guadiela. Ribera.
- Salinas del Manzano: Praderas junto al molino.

Familia VALLONIIDAE

***Vallonia costata* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica, propia de lugares frescos y húmedos, como jardines, cultivos, riberas de ríos y fuentes. Citas:

- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera arroyo Fuentes.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Aluvión en el arroyo que desemboca en el río Cabriel.
- Salvacañete: Puente carretera nacional 420. Río Cabriel. Chopera-prado junto a casa.
- Salvacañete: Carretera a El Cubillo, a 1,5 km. Molino ribera río Cabriel.
- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Barranco de la Boquilla. Prado junto al arroyo.
- Salinas del Manzano: Ribera río Henarrubia.
- Yémeda: Fuente del Roble.
- Rincón de Ademuz: El Hontanar. Fuente.

***Vallonia pulchella* (O.F. Müller, 1774).**—Al parecer, esta especie se encuentra desplazada por la anterior en esta parte del complejo de la Serranía, ya que únicamente hemos podido recolectarla en una localidad. Resulta abundante sin embargo en el valle de los ríos Guadalaviar y Ebrón en el Rincón de Ademuz. Distribución y hábitat similar a la anterior especie. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Barranco de la Boquilla. Prado junto al arroyo.
- Rincón de Ademuz: El Hontanar. Fuente.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato. Ribera río Ebrón.

***Acanthinula aculeata* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica. Hábitat semejante a las especies anteriores, hallándose bajo la hojarasca en ecosistemas de ribera. Citas:

- Beteta: Hoz río Guadiela. Ribera.

Familia ENIDAE

***Zebrina detrita* (O.F. Müller, 1774).**—Especie extendida desde Europa central pasando por el Mediterráneo e Islas Británicas hasta Turquía. Su hábitat lo constituye básicamente la vegetación de garriga, compuesta por labiadas y bojés. Los individuos se sitúan bajo las rocas o bien sobre las plantas. También se la halla en praderas junto a los ríos, a altitudes medias o bajas. Citas:

- Salinas del Manzano: Camino a la izquierda del camino de Cañete. Pedregales.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Pedregales..
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Pradera.
- Rincón de Ademuz: Castielfabib. Pedregales entrada pueblo desde carretera nacional 420.

***Jaminia quadridens* (O.F. Müller, 1774).**—Especie propia de Europa central y países mediterráneos. Su hábitat lo conforman los pinares, roquedales y garrigas expuestas al sol, con vegetación por lo general xerófila. También puede hallarse en praderas y riberas junto a los ríos, situándose algo alejadas del agua. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Paraje de Cirilluelos. Roquedales al sol, junto a la carretera.
- Algarra-El Cubillo: Pedregales al sol junto a la carretera.
- Cañete-Tejadillos: Pedregales al sol, cerca de la carretera.
- Salinas del Manzano: Paraje de la Muela, sobre el valle de Cañasaez. Pedregales al sol.
- Salinas del Manzano: Camino de las Eras hacia el Regajo. Prado al sol, junto a los almendros.

- Cardenete: Carretera a Villar del Humo. Pedregales al sol a la salida de la población.
- Talayuelas: Carretera a Casillas de Ranera. Prado-ruderal.
- Rincón de Ademuz: Castielfabib, entrada pueblo desde carretera nacional 420. Pedregales soleados.

***Merdigera obscura* (O.F. Müller, 1774).**—Especie europea, extendiéndose hasta las estepas del oeste de Asia. Su hábitat típico lo constituyen los ecosistemas de ribera, alamedas y prados junto a los ríos. Citas:

- Salinas del Manzano: Camino hacia la Cabeza del Toril. Prado boscoso.
- Salinas del Manzano: Nacimiento río Henarrubia. Pedregales a la umbría.
- Salvacañete: Puente carretera nacional 420 sobre río Cabriel. Prado-chopera, junto a casa.
- Salvacañete: Carretera Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Ribera río Cabriel.
- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Molino a 1,5 km de la población. Ribera río Cabriel.
- Yémada: Balneario. Ribera río Guadazaón. Chopera.
- Cañete: Paraje “El Chorreadero”. Ribera río.
- Cañete: Carretera a Salinas del Manzano. Río Tejadillos. Ribera.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato. Río Ebrón. Alameda.

Familia PUNCTIDAE

***Punctum pygmaeum* (Draparnaud, 1801).**—Especie holártica. Habita en lugares encharcados, riberas de ríos y arroyos, fuentes y praderas, hallándose los individuos sobre los musgos o bajo las piedras. Citas:

- Salinas del Manzano: Camino que baja de las Eras. Fuente.
- Beteta: Hoz río Guadiela. Ribera.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Arroyo.

Familia OXYCHILIDAE

***Oxychilus draparnaudi* (Beck, 1837).**—Especie europea. Habita por lo general junto a los cursos de agua, en ecosistemas de ribera, bordes de cultivos de regadío, parques y otros ambientes ruderales con humedad. Citas:

- Cañete: Carretera a Salinas del

- Manzano. Río Tejadillos. Ribera.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera río.
- Yémeda: Balneario. Ribera Río Guadazaón.
- Salvacañete: Puente carretera nacional 420. Ribera río Cabriel, junto casa.
- Salinas del Manzano: Ribera río Henarrubia. Huertos.
- Huerta del Marquesado: Carretera a la Laguna del Marquesado. Ribera río de la Laguna.
- Teruel: El Cuervo, río Ebrón. Alameda.

***Aegopinella minor* (Stabile, 1864).**—Especie poco conocida geográficamente: presente en el sur de Polonia, Cárpatos, citas dispersas por Alemania, Austria, Francia hasta España. Su hábitat más característico son las riberas, dónde se halla bajo hojarasca, o en pinares y hayedos con gran humedad. Citas:

- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera río.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Ribera río Cabriel.
- Salvacañete: Cruce río Cabriel con carretera nacional 420. Alameda junto a casa.
- Salinas del Manzano: Nacimiento río Henarrubia. Pedregales en la umbría.

Familia PRISTILOMATIDAE

***Vitrea contracta* (Westerlund, 1871).**—Especie europea, característica de pinares, con escasa exposición solar, riberas de ríos y arroyos, en dónde se suele hallar bajo piedras o cribando hojarasca. Citas:

- Cañete: Carretera a Salinas del Manzano. Río Tejadillos. Ribera.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera río.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Ribera río Cabriel.
- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Molino a 1,5 km. Ribera río Cabriel.
- Salinas del Manzano: Camino hacia la Cabezuela de la Dehesa. Pinar.
- Salinas del Manzano: Nacimiento río Henarrubia. Pedregales en la umbría.
- Beteta: Hoz río Guadiela. Ribera.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato. Ribera río Ebrón.

Familia GASTRODONTIDAE

***Zonitoides nitidus* (Müller, 1774).**—Especie holártica, propia de las riberas de

ríos y arroyos, habitando también en lugares pantanosos y bordes de cultivo. Citas:

- Cañete: Carretera a Salinas del Manzano. Río Tejadillos, ribera.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera arroyo Fuentes.

Familia VITRINIDAE

***Vitrina pullucida* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica. Su hábitat típico son las praderas junto a los ríos y arroyos, choperas, así como pinares en lugares con cierta humedad, hallándose los individuos bajo hojarasca o piedras. Citas:

- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera arroyo Fuentes.
- Salinas del Manzano: nacimiento río Henarrubia. Pedregales en la umbría, al pie de taludes calizos.
- Salinas del Manzano: camino a la izquierda del camino hacia Cañete. Pradera.
- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Paraje de la Boquilla. Roquedo.
- La Laguna del Marquesado: Carretera a la Huerta del Marquesado. Río de la Laguna. Ribera.

***Oligolimax annularis* (S. Studer, 1820).**—Especie extendida desde la Península Ibérica hasta Irán. Hábitat similar a la especie anterior. Citas:

- Cañete: Carretera a Salinas del Manzano. Río Tejadillos. Ribera.
- Salinas del Manzano: Nacimiento río Henarrubia. Pedregales en la umbría, al pie de taludes calizos.
- Salinas del Manzano: Praderas junto al molino.

Familia EUCONULIDAE

***Euconulus fulvus* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica, propia de pinares, riberas de ríos y arroyos, cultivos, etc., ambientes todos ellos con una cierta humedad. Citas:

- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato. Ribera río Ebrón.

Familia FERUSSACIIDAE

***Cecilioides acicula* (O.F. Müller, 1773).**—Especie propia de Europa central, occidental y cuenca mediterránea. Su hábitat característico son los ecosistemas de ribera, hallándose entre el humus en descomposición, bajo piedras en pinares,

garrigas, zonas esteparias con escasa vegetación, etc. Siempre oculto bajo cúmulos de mantillo. Citas:

- Puente de Vadillos: Balneario Solán de Cabras. Ruderal cerca del río.
- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Paraje de Cirilluelos, en aluvión del arroyo que desemboca junto al río Cabriel.
- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Molino a 1,5 km. Río Cabriel. Ribera.
- Yémeda: Fuente del Roble. Aluvión.

***Ferussacia folliculus* (Gmelin, 1791).**—Especie propia del Mediterráneo occidental. Muy rara en la región estudiada. Su hábitat es muy variado, desde pinares con vegetación de garriga, pedregales con escasa vegetación, bordes de cultivo, etc., siempre en lugares con clima no demasiado frío. Citas:

- Salinas del Manzano: entrada pueblo desde Salvacañete. Prado-almendros.

Familia SUBULINIDAE

***Rumina decollata* (Linnaeus, 1758).**—Especie circummediterránea, extendida también por los archipiélagos macaronésicos con hábitat muy amplio, desde pedregales con vegetación esteparia y alta exposición solar a riberas de ríos y huertos. Citas:

- Rincón de Ademuz: Castielfabib. Roquedos entrada pueblo desde carretera nacional 420.

Familia HYGROMIIDAE

***Monacha cartusiana* (O.F. Müller, 1774).**—Especie propia del centro y sur de Europa, incluyendo las Islas Británicas. Habita en terrenos húmedos y frescos, riberas, fuentes y ribazos de las huertas. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Río Cabriel. Ribera.
- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Paraje de la Boquilla. Prado junto arroyo.
- Salvacañete: Carretera nacional 420. Puente sobre río Cabriel. Prado junto a casa.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Prado-ribera junto arroyo Fuentes.
- Salinas del Manzano: Río Henarrubia. Ribera-huertos.
- Teruel: El Cuervo, ribera río Ebrón.

***Euomphalia strigella* (Draparnaud, 1801).**—Especie propia de Europa Central, llegando desde el noreste de la Península Ibérica hasta el sur de Escandinavia. Habita en riberas bastante densas, oculta bajo troncos, hojarasca de avellano y boj.

- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Ribera junto río Cabriel.
- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Molino a 1,5 km. Ribera río Cabriel.
- Salvacañete: Carretera nacional 420. Río Cabriel. Prado-chopera junto casa.
- Beteta: Hoz río Guadiela. Ribera.
- La Laguna del Marquesado: Carretera a Valdemeca. Laguna. Ribera.
- Rincón de Ademuz: La Cuesta del Rato. Río Ebrón.
- Rincón de Ademuz: Cruce carretera nacional 420-330. Ribera.
- Teruel: El Cuervo. Ribazo junto carretera a la entrada del pueblo.

***Cochlicella (Prietocella) barbara* (Linnaeus, 1758).**—Especie mediterránea, que alcanza las costas atlánticas europeas hasta Bélgica e Islas Británicas, con amplia distribución por toda la Península Ibérica. Su hábitat lo constituyen las riberas y cursos de agua, huertos y praderas ocupando también lugares más secos con vegetación esteparia de matorral. Citas:

- Rincón de Ademuz: El Hontanar. Prado junto charca.

***Xerosecta (Xeromagna) arigonis* (A. Schmidt, 1853).**—Especie propia del Mediterráneo occidental, presente en el norte de África desde Marruecos hasta Túnez. Ampliamente difundida por la Serranía, siendo abundante en muchas otras localidades. Su hábitat es variadísimo: riberas y prados junto a ríos y arroyos, cultivos, cunetas de la carretera, rebordes de los caminos, etc., en lugares tanto secos como húmedos.

- Salinas del Manzano: Ribera río Henarrubia. Huertos-chopera.
- Salvacañete: Huertos-prados junto río Cabriel.
- Cañete: Huertos paraje de “El Chorreadero”.
- La Laguna del Marquesado: Carretera a Cañete. Huertos.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato, río Ebrón. Alameda-huertos.
- Teruel: El Cuervo, río Ebrón. Alameda-huertos.

***Xerotricha conspurcata* (Draparnaud, 1801).**—Especie propia del Mediterráneo occidental. Hábitat muy amplio, frecuente en zonas de ruderal, como cunetas junto a la carretera, vertederos, bordes de cultivo, paredes viejas, etc. Atribuimos la presencia de esta especie en la región a una posible introducción, dadas las características antrópicas de la localidad. Citas:

- Carboneras de Guadazaón: Alrededores de la estación del ferrocarril.

***Helicella* sp.**—Puede tratarse de *Helicella itala* (Linnaeus, 1758), especie de Europa central presente además en algunas montañas del sur del continente e Islas Británicas. Habita en prados y riberas junto a los cursos de agua. Los ejemplares recolectados recuerdan sin embargo bastante a *Helicella nubigena* (De Saulcy, 1852), por su tamaño menor, ombligo más perspectivo, estrecho y concha más globosa. Citas:

- Valdemeca: Carretera a Tragacete. Río Valdemeca. Ribera.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Ribera río Cabriel.
- Beteta: Hoz río Guadiela. Ribera.
- Cañete: Carretera a Salinas del Manzano. Río Tejadillos. Ribera.

***Helicella madritensis* (Rambur, 1868).**—Endemismo ibérico esparcido por el centro, este y sudeste peninsular. Habita en zonas esteparias, garriga mediterránea, pinares y pedregales con alta exposición solar. Citas:

- Talayuelas: Carretera a Casillas de Ranera. Prado-ruderal.

***Candidula rocandioi* (Ortiz de Zárate, 1950).**—Endemismo ibérico, esparcido por algunas zonas de la submeseta norte, valle del Ebro y Sistema Ibérico. Parece ser propia de regiones a una cierta altitud, habitando en riberas y prados, bajo troncos, no muy lejos del agua. Las citas halladas corresponden probablemente a la localidad más meridional conocida hoy para esta especie:

- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Molino a 1,5 km. Prado junto al río Cabriel.
- Salvacañete: Carretera nacional 420. Río Cabriel. Prado junto casa.

***Candidula camporroblensis* (Fez, 1946).**—Endemismo peninsular, presente por el Sistema Ibérico desde Soria hasta

los límites de Valencia y Cuenca. Habita en lugares de garriga mediterránea, pedregales con vegetación esteparia, pinares y praderas alpinas a elevada altitud. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Paraje de la Boquilla. Pradera alpina.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Bordes carretera.
- Salinas del Manzano: Camino hacia el Collado Blanco. Pinar.
- Salinas del Manzano: Camino a la izquierda del camino a Cañete. Pedregales.
- Salinas del Manzano: Fuente del Sapo. Roquedales calizos.
- Salinas del Manzano: Paraje de la Muela, sobre el Valle de Cañasaez. Pradera-pedregales.
- Tragacete: Carretera a Beteta. Pedregales a 1,300 m de altitud.
- La Huerquina: Camino a merendero a 3 km del pueblo. Pinar-pedregal.

***Xerocrassa geyeri* (Soós, 1926).**—Especie centroeuropea, llegando incluso al cuadrante nororiental de la Península Ibérica, hallándose dispersa por el Sistema Ibérico y Pirineo central. Habita zonas de pinar, pedregales con vegetación esteparia y praderas alpinas. Citas:

- Salinas del Manzano: Camino hacia el Regajo por las Eras. Bordes del camino-almendros.
- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Paraje de la Boquilla. Pradera alpina.

***Xerocrassa penchinati* (Bourguignat, 1868).**—Endemismo peninsular disperso por todo el cuadrante nororiental, con citas también por el Sistema Ibérico hasta la provincia de Alicante. Hábitat similar a las especies anteriores. Citas:

- Salinas del Manzano: Camino de las Eras hacia nacimiento río Henarrubia. Bordes camino-cultivos.
- Cañete: Carretera a Tejadillos. Pedregales.

***Xerocrassa murcica* (Guirao in Schmidt, 1855).**—Endemismo peninsular disperso por toda la región levantina, sur del Sistema Ibérico, parte de la submeseta sur hasta las provincias de Granada y Almería. Hábitat similar a las anteriores. Citas:

- Cardenete: Carretera a Villar del Humo. Pinar-pedregal salida villa.
- Talayuelas: Carretera a Casillas de Ranera. Pinar-viñedos.

***Xerocrassa pallaresica* (Fagot, 1886).**—Endemismo ibérico propio del cuadrante nororiental, desde los Pirineos centrales y orientales, llegando hasta el sur del Sistema Ibérico. Hábitat muy similar a las anteriores especies del género. Citas:

- Salinas del Manzano: Senda a la izquierda del camino hacia Cañete.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Pedregales-garriga.
- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Pedregales al sol.
- Rincón de Ademuz: Castielfabib, entrada pueblo. Pedregales soleados.

Familia HELICIDAE

***Otala punctata* (O.F. Müller, 1774).**—Recogida una única concha que podría ser un hallazgo eventual, pues no se halla en otras localidades próximas y, por otra parte, el hábitat donde se recogió no es el propio de la especie. Además, este paraje es una área de recreo muy concurrida en verano, con lo cual pensamos que la localidad es de probable origen antrópico. Cita:

- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Pedregales borde carretera.

***Iberus gualtierianus alonensis* (A. Férussac, 1821).**—Endemismo ibérico, propio de la cuenca del Mediterráneo, desde Málaga hasta Tarragona. Especie propia de pinares, pedregales con vegetación xerófila y garrigas con intensa exposición solar. Citas:

- Cardenete: Garrigas-pedregales alrededor del pueblo (J.M. García *leg.*).
- Rincón de Ademuz: Castielfabib, entrada pueblo. Pedregales soleados.

***Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801).**—Especie mediterránea, con hábitat similar a la anterior, aunque con mayor valencia ecológica que ésta. Bastante escasa. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Barranco de la Boquilla. Taludes calizos.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Pedregales esteparios.
- Salinas del Manzano: Camino a la izquierda del de Cañete. Pedregales.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Pradera.
- Rincón de Ademuz: Castielfabib. Pedregales soleados entrada pueblo.

***Cornu aspersum* (O.F. Müller, 1774).**—Especie muy difundida por casi toda Europa, incluyendo las Islas Británicas. Habita en riberas, prados, huertas, bordes de canales de riego y jardines. Abundantísima en toda nuestra región, allí donde hay cursos de agua. Citas:

- Salvacañete: Río Cabriel. Huertos.
- Salinas del Manzano: Río Henarrubia. Huertos.
- Cañete: Huertos paraje “El Chorreadero”. Arroyo Fuentes.
- La Laguna/Huerta del Marquesado: Ribera río de la Laguna.
- Teruel: El Cuervo. Ribera río Ebrón.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato. Huertas.

***Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758).**—Especie ampliamente difundida por casi toda Europa, incluyendo citas dispersas en el sur de la Península Ibérica. Introducida en América del Norte y otras regiones del globo. Habita en lugares frescos, tales como riberas, bordes de cultivos y praderas junto a cursos de agua. Citas:

- Salinas del Manzano: Ribera río Henarrubia. Huertos-chopera.
- Salinas del Manzano: Fuente del Mazo. Chopera.
- Salvacañete: Cruce carretera nacional 420. Río Cabriel. Prado-chopera junto casa.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Ribera río Cabriel.
- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera arroyo Fuentes.
- Beteta: Hoz río Guadiela. Ribera.
- Puente de Vadillos: Balneario Solán de Cabras. Ribera río.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato, ribera río Ebrón.

***Cepaea hortensis* (O.F. Müller, 1774).**—Distribución similar a la anterior especie. En nuestro país es más escasa, centrándose las citas en el cuadrante nororiental, Pirineos y Sistema Ibérico, estando separada su área de distribución peninsular por el valle del Ebro. Hábitat similar a la anterior, aunque parece preferir lugares más húmedos y frescos que *C. nemoralis*. Citas:

- Cañete: Paraje de “El Chorreadero”. Ribera arroyo Fuentes.

Familia SPHINCTEROCHILIDAE

***Sphincterochila (Albea) candidissima* (Draparnaud, 1801).**—Especie euro-mediterránea occidental, presente también en el norte de África hasta Libia. Abundante en nuestro país, por toda el área mediterránea. Habita en terrenos pedregosos de origen calizo, soleados y con vegetación esteparia de labiadas. Colonias muy numerosas. Citas:

- Enguídanos: Huerta del Charandel. Pedregales calizos.

Familia CARYCHIIDAE

***Carychium (Saraphia) tridentatum* (Risso, 1826).**—Especie dispersa por casi toda Europa incluyendo la Península Ibérica, especialmente en el norte de ésta. Citas comprobadas también en la región levantina y parte de la submeseta sur. Habita en zonas muy húmedas, junto a fuentes, ríos, arroyos y pantanos. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Arroyo.

Familia PLANORBIDAE

***Planorbis planorbis* (Linnaeus, 1758).**—Especie paleártica, presente en toda Europa hasta el lago Baikal, Siberia y norte de África. Habita sobre aguas poco corrientes, en canales, ríos y lagos, con rica vegetación. Se encontró un sólo ejemplar junto a la orilla, muerto hacía ya mucho tiempo, que podría ser incluso subfósil:

- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Río Cabriel.

***Ancylus fluviatilis* O.F. Müller, 1774.**—Especie ampliamente repartida por Europa, llegando hasta mesoriental y norte de África. Habita en aguas limpias y oxigenadas, con media o escasa corriente.

- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Molino a 1,5 km. Río Cabriel.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Río Cabriel.
- Salinas del Manzano: Río Henarrubia.
- Teruel: El Cuervo. Río Ebrón.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato. Río Ebrón.

Familia PHYSIDAE

***Physella (Costatella) acuta* (Draparnaud, 1805).**—Especie holártica, propia de aguas con escasa dinámica, tolerando una cierta eutrofización. Frecuente en grandes colonias. Citas:

- Yémeda: Fuente camino al balneario.

Familia LYMNAEIDAE

***Galba truncatula* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica, muy frecuente en aguas poco dinámicas. Citas:

- Salvacañete: Carretera a Ademuz. Camino a la Hoya del Peral. Arroyo.
- Salinas del Manzano: Camino nacimiento río Henarrubia. Fuente.

***Radix peregra* (O.F. Müller, 1774).**—Especie presente en casi toda Europa, centro y oeste de Asia. Habita en cursos de agua generalmente pequeños, con escasa corriente. También en fuentes y abrevaderos. Citas:

- Yémeda: Fuente camino balneario.
- Salinas del Manzano: Río Henarrubia.
- Salinas del Manzano: Manantial del molino.
- Cañete: Manantial junto camino a Salinas del Manzano.
- Salvacañete: Río Cabriel.
- Teruel: El Cuervo. Río Ebrón.

***Stagnicola palustris* (O.F. Müller, 1774).**—Especie holártica, muy propia de masas de agua con escasa dinámica, como pantanos, marjales y estanques. Citas:

- Salinas del Manzano: Carretera a Cañete. Manantial del Molino.

Familia HYDROBIIDAE

***Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843).**—Especie invasora llegada a Europa procedente de Nueva Zelanda. Habita en colonias numerosas y soporta una amplia gama de salinidades. Parece mostrar mayor preferencia por las aguas corrientes, aunque soporta perfectamente las aguas quietas y estancadas. Muy extendida por casi toda Europa. Citas:

- Cañete: Paraje de "El Chorreadero". Arroyo Fuentes.
- Salinas del Manzano: Río Henarrubia.
- Salvacañete: Carretera a El Cubillo. Molino a 1,5 km. Río Cabriel.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato. Río Ebrón.
- Teruel: El Cuervo. Río Ebrón.

***Mercuria?* sp.**—Especie actualmente en estudio, frecuente por toda la región. Habita en pequeños cursos de agua, como arroyuelos o fuentes de agua frías y muy limpias, con escaso movimiento formando extensas colonias sobre las piedras. Citas:

- Salinas del Manzano: Carretera a Cañete. Manantial del molino.
- Salinas del Manzano: Camino nacimiento río Henarrubia. Fuente junto camino.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Arroyo al Cabriel.
- Salvacañete: Carretera a Ademuz camino a la Hoya del Peral. Arroyo.
- Yémeda: Fuente del Roble.

***Islamia cf. sturmi* (Rosenhauer, 1856).**—Especie endémica de la Península Ibérica, presente en las provincias de Granada, Jaén y Castellón. Habita sobre piedras en aguas muy limpias, con escasa dinámica, siendo propia de fuentes y arroyos. Asignamos provisionalmente nuestros ejemplares a esta especie hasta que no se realicen estudios más serios sobre el clado *Islamia* y su distribución. Citas:

- Salinas del Manzano: Camino nacimiento río Henarrubia. Fuente junto camino.

***Islamia fezi* (Altimira, 1960).**—Especie endémica de la Península Ibérica, conocida de las provincias de Cuenca y Castellón. Su hábitat está compuesto por fuentes de mediano caudal, de aguas limpias y corrientes. Citas:

- Yémeda: Fuente del Roble. Localidad tipo de la especie.

Familia MELANOPOSIDAE

***Melanopsis tricarinata f. dufouri* (A. Férussac, 1823).**—Especie muy polimórfica a nivel local, con multitud de variedades, causantes de una compleja sinonimia. Especie propia de la cuenca mediterránea, desde Libia, pasando por Argelia, Marruecos, España, Italia hasta las islas de Creta y Chipre. Presente en Anatolia y Siria. En nuestra Península, se distribuye, con multitud de formas desde la cuenca del Guadalquivir hasta el Ebro, por toda la costa, introduciéndose hasta el interior hasta Zaragoza, Córdoba, Cuenca, Teruel y Albacete. Habita en aguas medianamente corrientes, limpias y bien oxigenadas. La cita que se da a continuación de la Serranía de Cuenca es interesante dada la escasez de citas de *Melanopsis* en la región. Los ejemplares procedentes de la Fuente del Roble manifiestan un estado incipiente de transición a la forma *tricarinata* Bruguière, 1789, con las vueltas más oblongas y la

concha de aspecto más rechoncho, de color castaño córneo brillante. Citas:

- Yémeda: Fuente del Roble.
- Teruel: El Cuervo. Río Ebrón.
- Rincón de Ademuz: Cuesta del Rato. Río Ebrón.

Familia SPHAERIIDAE

***Pisidium cf. casertanum* (Poli, 1791).**—Especie cosmopolita, extendida desde Islandia hasta el norte de África, abarcando toda Europa desde la Península Ibérica hasta el lago Baikal, India, Nueva Zelanda y Japón. Habita en aguas bien oxigenadas, limpias y con mediana corriente. Citas:

- Salinas del Manzano: Río Henarrubia. Camino hacia la carretera desde los huertos.
- Salinas del Manzano: Carretera a Cañete. Molino, charca.
- Salvacañete: Carretera a Cañigral. Paraje de Cirilluelos. Arroyo al Cabriel.
- Cañete: Carretera a Salinas del Manzano. Río Tejadillos.
- Teruel: El Cuervo. Río Ebrón.

Familia UNIONIDAE

***Potomida littoralis* (Cuvier, 1798).**—Especie propia de la Península Ibérica, sur y centro de Francia, extremo meridional de la península de los Balcanes, norte de África, sur de Asia Menor y Oriente Próximo. Habita en lagos y ríos con escasa corriente. Especie muy polimórfica tendiendo a desarrollar numerosos tipos según el medio o la localidad. La cita corresponde a ejemplares de morfología muy rectangular, con conchas de solidez media, de color castaño claro:

- Mariana: Río Júcar, desembocadura arroyo Mariana.

CONCLUSIONES

En la Serranía de Cuenca, hemos hallado un total de 61 especies diferentes de moluscos, tanto de agua dulce como terrestres, muchos de los cuales representan las primeras citas de estas especies para la región, mientras que otras constituyen citas de elevado interés biogeográfico por su lejanía respecto de otras localidades conocidas. Estamos convencidos de que mediante futuras exploraciones mucho más laboriosas aparecerán otras tantas nuevas especies que enriquezcan el conocimiento de la

malacofauna de la región, especialmente en lo que hace referencia al estudio de familias poco conocidas como los Hydrobiidae.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTIMIRA, C. (1960). Contribución al conocimiento de los moluscos terrestres y de agua dulce de Cataluña. *Misc. Zool.*, 1: 9-16.
- ALTONAGA, K.; GÓMEZ, B.; MARTÍN, R.; PRIETO, C.E.; PUENTE, A.I.; RALLO, A. (1994). *Estudio Faunístico y Biogeográfico de los Moluscos Terrestres del Norte de la Península Ibérica*. Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz.
- ALTONAGA, K. & PUENTE, A.I. (1988). *Aegopinella minor* (Stabile, 1864) (Pulmonata: Stylommatophora: Zonitidae) en la Península Ibérica. *Iberus*, 8: 23-29.
- BECH, M. (1990). Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. *Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 12: 1-229.
- FECHTER, R. & FALKNER, G. (Ed. G. STEINBACH). (1990). *Moluscos*. Naturart, Barcelona.
- FEZ, S. (1944). Contribución a la malacología de Valencia. Faunula de Camporrobles. *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat.*, 42: 211-224.
- FEZ, S. (1947). Contribución a la fauna malacològica en Cuenca. Faunula de Mira. *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat.*, 45: 329-344.
- GASULL, L. (1973). Fauna malacològica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste Ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 18: 23-93.
- GASULL, L. (1981). Fauna malacològica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 25: 53-101.
- GÓMEZ MOLINER, B.; MORENO, D.; ROLÁN, E.; ARAUJO, R.; ÁLVAREZ, R.M. (Eds.). (2001). Protección de moluscos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. *Res. Malacol.*, 11: 1-286.
- HERMIDA, J. (1993). Nuevas aportaciones a la fauna de los gasterópodos dulceacuícolas de Asturias, León, Zamora y Salamanca. *Iberus*, 11: 9-14.
- KERNEY, M.P. & CAMERON, R.A.D. (1979). *Land Snails of Britain & North-West Europe*. William Collins, Glasgow.
- KERNEY, M.P.; CAMERON, R.A.D.; JUNGBLUTH, J.H. (1983). *Die landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. Paul Parey, Hamburg und Berlin.
- MARTÍNEZ-ORTÍ, A. & ROBLES, F. (1995). Nuevos datos de distribución de moluscos terrestres en la Comunidad Valenciana. *Historia Natural'93. Act. XI Congr. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*: 433-441.
- PUJANTE, A.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, F.; SALVADOR, A. (1988). Estudio comparado de dos poblaciones de *Melanopsis* Fer, 1807 de Alhama de Aragón y Jaraba (Zaragoza, España). *Iberus*, 8: 65-70.
- VIDAL, C. & SUÁREZ, M.L. (1985). *Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastrópoda & Bivalvia) de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Asociación Española de Limnología, Madrid.
- VILELLA, M. (2001). Nuevas citas de dispersión. *Spira*, 1: 41-47.